

**КЛАССИФИКАЦИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ БАНКОВСКИХ
УЧРЕЖДЕНИЙ ПО ФОРМАМ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ****Назаров Элбек Тухлиевич**

Каршинского государственного университета

Независимый исследователь

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10258853>

Аннотация: В данной статье описана классификация ценных бумаг банковских учреждений по форме движения. При этом выделяются конкретные мнения по ценным бумагам коммерческих банков.

Ключевые слова: Коммерческие банки, ценные бумаги, акции, облигации, казначейские векселя, депозитные сертификаты, векселя.

Согласно статье 3 Закона Республики Узбекистан «О рынке ценных бумаг», принятого 27 июня 2008 года, «Ценные бумаги – это документы, которыми юридическое лицо, выдавшее эти документы, и их владелец подтверждает имущественные права или долговые отношения. между ними предусматривает выплату доходов в виде дивидендов или процентов, а также возможность передачи прав, вытекающих из этих документов, другим лицам. Стоимость ценных бумаг выражена в национальной валюте Республики Узбекистан.

Согласно вышеуказанному закону на территории Республики Узбекистан действительны следующие ценные бумаги:

1. *Действия;*
2. *облигации;*
3. *Казначейские обязательства;*
4. *Депозитные сертификаты;*
5. *Вексель;*
6. *Производные ценные бумаги (опционы, фьючерсы).*

Ценные бумаги могут быть бездокументарными в виде бланков, сертификатов или записей в регистрах учета депозитария и могут использоваться для расчетов и в качестве обеспечения по кредитам. Ценные бумаги распределяются между юридическими и физическими лицами на добровольной основе.

Независимо от формы включаемых акций стоимость ценных бумаг выражается в национальной валюте Республики Узбекистан «сум», а в случаях, предусмотренных условиями их выпуска, - в иностранной валюте (для акций - передача имущества или также с помощью 'li) выражается и оплачивается.

Ценные бумаги, которые могут быть выпущены в обращение на территории нашей страны, можно разделить на собственные (долевые), долговые и производные ценные бумаги. Следует отметить, что среди ценных бумаг к долевым ценным бумагам относятся только акции. Другие его виды включают облигации, казначейские векселя, депозитные сертификаты и векселя. Фондовые деривативы включают опционы, фьючерсы и варранты. (См. рисунок 1)

Рисунок 1

Классификация ценных бумаг

В международной практике, помимо прав собственности, ценные бумаги можно классифицировать по сроку их действия в обращении. Это можно увидеть на рисунке ниже (см. рисунок 2).

фигура 2

Классификация ценных бумаг по срокам погашения

Акции можно классифицировать по форме движения следующим образом (см. рисунок 3):

Рисунок 3

Классификация по движению ценных бумаг

Как видно из рисунка выше, ценные бумаги делятся на именные и предъявительские в зависимости от формы их обращения.

Следует отметить, что ценные бумаги имеют иные характеристики, чем деньги. Эти особенности:

1. Ликвидность (эффективность);
2. Полезность;
3. Уровень надежности;
4. Источник прироста капитала;
5. риск

Деятельность коммерческих банков на рынке ценных бумаг можно условно разделить на три направления: эмиссионное, инвестиционное и посредническое.

Активное участие коммерческих банков на фондовом рынке можно объяснить тем, что сегодня они являются единственными конкурентоспособными инвесторами с точки зрения ликвидности и стабильности капитала. Они имеют больше возможностей по сравнению с другими экономическими агентами за счет осуществления посреднической деятельности. Еще одним преимуществом банков является то, что они могут грамотно анализировать экономический риск, ситуацию на рынке. Переход к рыночной экономике предполагает распределение и перераспределение финансовых ресурсов на фондовом рынке при активном участии коммерческих банков.

В соответствии с Законом Республики Узбекистан «О банках и банковской деятельности» коммерческим банкам разрешается осуществлять на рынке ценных бумаг следующие операции:

- выпуск ценных бумаг (векселя, акции, облигации, депозитные сертификаты и т.п.);
- покупка, продажа, хранение ценных бумаг и осуществление иных операций с ними;
- получение права требования, возникающего при поставке товаров и услуг, взыскание с него претензий;
- выполнение операций по поручению клиентов: привлечение и размещение денежных средств, управление ценными бумагами и т.д.;
- предоставление консультаций участникам фондового рынка по вопросам банковской деятельности в этом отношении.

Банковская политика проводится с учетом множества целей. Основными задачами банков на рынке ценных бумаг являются:

1. привлечение дополнительных денежных ресурсов для ведения традиционной кредитно-расчетной деятельности, основанной на выпуске ценных бумаг;
2. прибыль от своих вложений в ценные бумаги в обмен на проценты и дивиденды, выплачиваемые банку, а также за счет увеличения курса ценных бумаг;
3. получение прибыли от оказания клиентам услуг по операциям с ценными бумагами;
4. расширение сферы влияния банка на основе свободной конкуренции и привлечения новых клиентов в обмен на участие в капитале предприятий и организаций;
5. использование таких ресурсов посредством ценных бумаг, дающих право пользоваться ограниченными ресурсами и становиться собственностью банка;
6. поддержание необходимого резерва ликвидности при обеспечении доходности вложений в фонды ликвидности банка;
7. страхование финансовых рисков клиентов, связанных с обычной продажей ценных бумаг и операциями с производными ценными бумагами.

Законы разрешают коммерческим банкам выпускать ценные бумаги, такие как акции, облигации, депозитные и сберегательные сертификаты, а также векселя. Банки выпускают акции с целью формирования уставных фондов.

Поскольку для коммерческих банков нет ограничений на осуществление вышеперечисленных видов деятельности, они находятся на фондовом рынке. работает как профессиональная участник-инвестиционная организация.

Список использованной литературы:

1. SMS-banking, SMS (Short Message Servike, ya'ni, qisqa xabarlar xizmati) protokoli bo'yicha bank xizmatlari ko'rsatish
2. STK-banking, mijozning SIM-kartasi «qayta yuklanadi» va uning mobil telefonida bank xizmatlarini ko'rsatish qo'shimcha menyusi paydo bo'ladi
3. Java-banking, mijozning mobil telefoniga Java-illovalarni o'rnatish orqali GPRS protokoli bo'yicha bank xizmatlari ko'rsatish
4. F.Mullajonov "O'zbekiston Respublikasi bank tizimi" T.: O'zbekiston, 2011. -368.
5. Aliyeva, Musaffo. "Concepts of forming the management system of scientific and technological development of industrial enterprises."

Евразийский журнал права, финансов и прикладных наук 3.3 (2023): 124-136.

6. Aliyeva, Musaffo. "The role of econometrical modeling in increasing the efficiency of the economic management mechanism of innovation processes in industrial enterprises." Евразийский журнал технологий и инноваций 1.11 (2023): 84-89.

7. Aliyeva, Musaffo. "Economic management mechanism of innovation processes in industrial enterprises." International Bulletin of Applied Science and Technology 3.11 (2023): 287-290.

8. Aliyeva, Musaffo. "Formation of management system of scientific and technological development of industrial enterprises foreign experiences and possibilities of their application in uzbekistan." Центральноеазиатский журнал образования и инноваций 2.11 Part 2 (2023): 14-20.

9. Aliyeva, Musaffo, and Farrux Qodirov. "Development of scientific and technological system of management of industrial enterprises." Science and innovation in the education system 2.7 (2023): 113-126.

10. Qodirov, Farrux. "Econometric modeling of medical services in the territories." International Conference on Information Science and Communications Technologies ICISCT. 2022.

11. Qodirov Farrux Ergash o'g'li. Econometric modeling of the development of medical services to the population of the region / Berlin Studies Transnational Journal of Science and Humanities. 2022/5/9. 1.1 Economical sciences.

12. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "Аҳолига тиббий хизмат кўрсатиш соҳасининг келгуси ҳолатини башоратлаш." Сервис" илмий-амалий журнал (2022): 56-59.

13. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "ECONOMETRIC MODELING OF THE DEVELOPMENT OF MEDICAL SERVICES TO THE POPULATION OF THE REGION." Berlin Studies Transnational Journal of Science and Humanities 2.1.1 Economical sciences (2022).

14. Қодиров, Ф. "АҲОЛИГА ТИББИЙ ХИЗМАТ КЎРСАТИШ СОҲАСИНИНГ КЕЛГУСИ ҲОЛАТИНИ БАШОРАТЛАШ". Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти, 2022.

15. Qodirov, F. "OPTIMUM SOLUTIONS FOR THE DEVELOPMENT OF MEDICAL SERVICES IN PRIVATE CLINICS". MUHAMMAD AL-XORAZMIY NOMIDAGI TOSHKENT AXBOROT TEXNOLOGIYALARI UNIVERSITETI QARSHI FILIALI, 2022.